

JURISPRUDENCE

УДК 343.98

Шевченко Дмитро Андрійович*Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Кореньков Максим Максимович***Курсант факультету підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції Національної поліції України,**Дніпровського державного університету внутрішніх справ***Копилов Едуард Володимирович***Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності факультету підготовки фахівців для підрозділів**кримінальної поліції Національної Поліції України,**Дніпровський державний університет внутрішніх справ*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13925065>**ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ****Dmytro Andriyovych Shevchenko****Maksym Maksymovych Korenkov****Eduard Volodymyrovych Kopylov****PRINCIPLES AND LEGAL BASIS OF OPERATIONAL - SEARCH ACTIVITIES****Анотація.**

У статті визначено принципи оперативно-розшукової діяльності, та визначено основні аспекти її правової основи, а саме: Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінальний - процесуальний кодекс, Податковий та Митний кодекси України, Закони України про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Службу безпеки України, Державну прикордонну службу України, Державну кримінально-виконавчу службу України, Державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.

Abstract.

The article defines the principles of investigative activity, and defines the main aspects of its legal basis, namely: the Constitution of Ukraine, the Criminal Code, the Criminal Procedure Code, the Tax and Customs Codes of Ukraine, Laws of Ukraine on the Prosecutor's Office, the National Police, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, State Bureau of Investigation, Bureau of Economic Security of Ukraine, Security Service of Ukraine, State Border Service of Ukraine, State Criminal Enforcement Service of Ukraine, State Security of State Powers of Ukraine and Officials, status of judges, security of persons participating in criminal proceedings, state protection of court and law enforcement officials, other legislative acts and international legal agreements and treaties to which Ukraine is a party.

Ключові слова: Оперативно-розшукова діяльність, правова основа, закон, нормативно-правовий акт.

Keywords: Operational investigative activity, legal basis, law, regulatory act.

Оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контрольно-розшукових заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів. Завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій, з метою припинення правопорушень та в інтересах кри-

мінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави.

Правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять: Конституція України, Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс, Податковий та Митний кодекси України, Закони України про прокуратуру, Національну поліцію, Національне антикорупційне бюро України, Державне бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, Службу безпеки, Державну прикордонну службу України, Державну криміна-

льно-виконавчу службу України, Державну охорону органів державної влади України та посадових осіб, статус суддів, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, державний захист працівників суду і правоохоронних органів, інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна. З набуттям незалежності в Україні почалися демократичні перетворення, спрямовані на формування громадянського суспільства, розбудову правової держави, в якій, згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров'я, честь, гідність, недоторканність та інші права і свободи визнаються найвищою соціальною цінністю. Це, у свою чергу, визначає зміст і спрямованість діяльності держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досягнень світової цивілізації як одного із головних її обов'язків [8].

Згідно з найбільш загальним визначенням, яке надається в теорії права, правове регулювання являє собою цілеспрямований вплив за допомогою правових (юридичних) засобів на поведінку людей та суспільні відносини. Сукупність правових засобів, за допомогою яких поведінка суб'єктів суспільних відносин приводиться у відповідність до потреб і дозволів, що містяться у нормах права, є механізмом правового регулювання. В теорії права поняття механізму правового регулювання розкривається як комплексне явище, складовими елементами якого є: норми права, які є основою механізму правового регулювання, враховуючи те, що з юридичних норм і їх змісту починається правовий вплив на суспільні відносини; правові відносини, тобто суспільні відносини, що здійснюються в рамках визначених нормами права; акти реалізації прав та обов'язків - діяльність суб'єктів, що виконують приписи правових норм.

Правова основа - це правовий фундамент, спираючись на який функціонує вся оперативно-розшукова діяльність. Правова основа цього виду державно-правової діяльності розглядається як сукупність законодавчих та інших нормативно-правових актів, у рамках яких вона починається, розвивається та припиняється, й, відповідно, у рамках яких можуть і повинні діяти всі суб'єкти оперативно-розшукової діяльності та інші суб'єкти, які потрапляють або залучаються до сфери оперативно-розшукової діяльності. Згідно з положеннями ст. 3 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», правову основу оперативно-розшукової діяльності становлять Конституція України, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, Закони України «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», «Про судоустрій і статус суддів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про Державне бюро

розслідувань», інші законодавчі акти та міжнародно-правові угоди і договори, учасником яких є Україна.

Вона має багаторівневу структуру та умовно складається якнайменш, з чотирьох рівнів, що можуть мати власні підрівні, а саме: Конституція України; Закони України; інші нормативно-правові акти; міжнародно-правові угоди і договори. До першого рівня відноситься Конституція України, яка включає в себе норми прямої дії та вищої юридичної сили. Цей рівень правового регулювання охоплює інститути та норми, що становлять загальну основу всіх видів державної діяльності, які застосовуються в усіх сферах соціального управління, в тому числі й в оперативно-розшуковій діяльності. Згідно зі ст. 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Саме на запобігання та припинення протиправних посягань на основні невід'ємні права і свободи людини спрямована оперативно-розшукова діяльність, що і є свого роду гарантією з боку держави щодо їх непорушності.

Галузеве законодавство містить низку положень, які безпосередньо або опосередковано регулюють відносини у сфері оперативно-розшукової діяльності та складають наступний рівень нормативно-правової регламентації. До цього рівня необхідно віднести, в першу чергу, Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» як основний нормативно-правовий акт, що регулює оперативно-розшукові правовідносини. Він містить норми, якими регламентовано, відповідно, завдання оперативно-розшукової діяльності, поняття оперативно-розшукової діяльності, правову основу оперативно-розшукової діяльності, принципи оперативно-розшукової діяльності, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, міжнародне співробітництво у сфері оперативно-розшукової діяльності, підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності, обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, гарантії законності під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, строки ведення оперативно-розшукових справ, закриття оперативно-розшукових справ, використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності, сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності, соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів, соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, та нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності. До цього ж рівня можна віднести Кримінальний, Кримінальний процесуальний, Податковий та Митний кодекси України, Закони України «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про Службу безпеки України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про державну охорону органів держав-

ної влади України та посадових осіб», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Національне антикорупційне бюро України» тощо. Крім того, цей рівень включає в себе й ті Закони України, що прямо не регламентують оперативно-розшукову діяльність, однак своїми приписами або визначають межі завдань, цілей чи безпосередньо об'єктів цієї діяльності, або впливають на специфічні відносини, які виникають, розвиваються та припиняються під час здійснення оперативно-розшукової діяльності вповноваженими суб'єктами. Такими законами, наприклад, є Закони України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про статус суддів», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про запобігання корупції», «Про розвідувальні органи України», «Про контррозвідувальну діяльність», «Про Службу зовнішньої розвідки України», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та інші.

До третього (підзаконного) рівня правової основи оперативно-розшукової діяльності віднесено Укази Президента України, наприклад, щодо питань окремих пріоритетних напрямів та завдань боротьби зі злочинністю, організаційно-функціональних аспектів діяльності правоохоронних органів тощо та постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження положень про нормативно-правове регулювання діяльності окремих функціональних структур, що діють у сфері боротьби зі злочинністю, та інші. До цього ж рівня відносяться й численні нормативно-правові акти відомчого та міжвідомчого характеру на рівні наказів (спільних наказів), доручень, вказівок, інструкцій, різноманітних приписів тощо. Зокрема, до таких можна віднести: Інструкцію з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень; Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів; Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні тощо.

Зазначимо, що залучення громадськості до процесу протидії кримінальним правопорушенням надає можливість отримати постійно діюче безоплатне джерело інформації про вчинені кримінальні правопорушення [10]. Слід також зазначити, що у зв'язку зі специфічністю оперативно-розшукової діяльності, значна кількість відомчих нормативно-правових актів здебільшого містять відомості, що становлять державну таємницю, та, відповідно, мають гриф обмеження доступу. Четвертий рівень складають міжнародно-правові угоди і договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та які, відповідно до ст. 9 Конституції України, є частиною національного законодавства України (наприклад, Європейська

Конвенція про боротьбу з тероризмом, Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності тощо). Рівень юридичної складності правових норм, їх відповідність завданням і цілям регулювання, характер і стан відносин, що підлягають природному регулюванню, впливають на ефективність регулювання та стану суспільних відносин [7].

Умови сьогодення вказують на необхідність перегляду нормативно-правового забезпечення діяльності органів та підрозділів Національної поліції, залучених до виявлення та розслідування злочинів. Крім того, на сьогодні існує необхідність запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації працівників таких органів та підрозділів [6 с. 51].

Підсумовуючи вищевикладене слід зазначити, що завдання оперативно-розшукової діяльності полягає в захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів, а також контролі за застосуванням процесуального примусу та належної правової процедури [9]. Окрім гарантій матеріально-правового змісту, національне законодавство містить низку гарантій процедурного характеру, які забезпечують ефективний захист приватного життя від несанкціонованого втручання.

Список використаних джерел:

1. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18.02.1992 р. №2136-ХІІ, відомості Верховної Ради, 1992, № 22, ст.304.
2. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. Стаття 2 «Поняття оперативно-розшукової діяльності».
3. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. Стаття 3 «Правова основа оперативно-розшукової діяльності».
4. Крамаренко Ю. М. Правові основи оперативно-розшукової діяльності. Конспект лекцій Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ <https://dduvs.edu.ua> (дата звернення 04.10.2024).
5. Конституція України від 28.06.1996 р. відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, С. 141.
6. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Дараган В. В., Карповський С. В., Копилов Е. В. Topical aspects of social science disciplines and innovative methods and technologies of their learning and teaching: scientific monograph. Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2023. P. 40-53.
7. Копилов Е.В. Щодо питання значення прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами національної поліції України в умовах воєнного стану. «Colloquium-journal» № 10 (169) 2023. С. 43-46.
8. Окремі питання удосконалення системи правового забезпечення прокурорського нагляду.

Крупченко В.В., Масько А.Д., Копилов Е.В. Colloquium-journal № 8 (201) 2024. С.85-88.

9. Форми та методи прокурорського нагляду у сфері оперативно-розшукової діяльності: особливості класифікації. Булавка С.О., Кабиш А.Ю., Копилов Е.В. Colloquium-journal № 9 (202) 2024. С.69-73.

10. Darahan V.V., Kyselov A.O., Kopylov E.V. Interaction of criminal police units with othersubjectsof control over public procurement as an element of ensuring economic security. Scientific monograph. Activities of law enforcement agencies to ensure public safetyand order during the legal regime of martial law: Riga, Latvia: «Baltija Publishing», 2024.C.58.